

Langzeit-Blutanalyse, Künstliche Intelligenz, Therapeutische Apherese

Ideen zum neuartigen Einsatz vorhandener Techniken

Konzept für eine Doktorarbeit im Fach Humanmedizin
Johan Katzenberger / 3785160 / FB 15 Chemie
Dezember 2023

HINTERGRUND

Das Blut eines Menschen ist eine reichhaltige Informationsquelle bezüglich Gesundheit oder Krankheit und seine Analyse im medizinischen Alltag Grundlage jeder wichtigen Entscheidung. Aus wirtschaftlichen Gründen werden, je nach Diagnose oder Verdachtsdiagnose, oft nur eine recht begrenzte Anzahl bestimmter Blutwerte analysiert. Hinzu kommt, dass die Zusammensetzung des Blutes immer nur eine Momentaufnahme darstellt. Je nach individuellem Biorhythmus sind unterschiedliche Organe und Gewebe zu unterschiedlichen Zeiten besonders aktiv, sodass die Konzentration ihrer Metabolite im Blut nicht als konstant betrachtet werden kann. So ist zum Beispiel bekannt, dass das Immunsystem im Schlaf besonders aktiv ist, aber auch, dass maligne Tumore nachts besonders viele schnellteilende Zellen ins Blut abgeben.

Mit einer Langzeit-Blutanalyse von 12 - 24 Stunden würde sich hingegen ein vollständigeres Bild ergeben, welches die Inkonsistenz wichtiger Blutwerte im Tagesverlauf berücksichtigt. Diese vielversprechenden Datenmengen auszuwerten müsste man allerdings zur Aufgabe einer künstlichen Intelligenz machen, da dies vom medizinischen Personal nicht zusätzlich geleistet werden kann und die nötige Mustererkennung unsere menschliche Kognition um ein Vielfaches übersteigt.

Die Hinweise und Schlüsse die aus einem solchen Verfahren für Diagnostik und Therapie zahlreicher Erkrankungen gezogen werden könnten sind vielfältig und würden sich vermutlich erst in der klinischen Umsetzung umfänglich darstellen.

Besonders das Verfahren der therapeutischen Apherese, welches bis heute vor allem bei der Niereninsuffizienz eine große Rolle spielt, gewinnt in den letzten Jahren zunehmend auch bei anderen Erkrankungen an Bedeutung. So gibt es eindeutige Ergebnisse, dass die therapeutische Apherese nach einem Herzinfarkt¹ und während einem schweren Verlauf von Covid-19² (CRP-Apherese), aber auch zur kurativen Behandlung von ME/CFS³ (Autoantikörper-Apherese) eine herausragende Rolle einnimmt. Allesamt schwerste Erkrankungen, die mit enormem Leidensdruck, hoher Prävalenz und gewaltigen Kosten für das Gesundheitssystem einhergehen.

VOM PUNKTWERT ZUM KURVENVERLAUF: EINE NEUE MATHEMATIK DER BLUTWERTE

Gemäß der aktuellen Praxis wird den Patienten idR. früh am morgen Blut abgenommen, dann die Konzentration bestimmter Stoffe im Labor analysiert und diese in Form von Punktwerten in einer Tabelle ausgegeben. Im Verlauf mehrerer Tage könnte man einen gewissen Kurvenverlauf darstellen, welcher jedoch eher eine grobe Aneinanderreihung von Geraden wäre. Was zwischen den einzelnen Punkten passiert, bleibt im Dunkeln. Genauso wie es manchmal sinnvoll ist eine Langzeit-Blutdruckmessung oder ein Langzeit-EKG zu machen, um sich nicht auf eine Momentaufnahme der Herzströme zu verlassen, wäre die Langzeit-Blutanalyse eine Möglichkeit zur Früherkennung, Sicherung und zum Abschluss vielfältiger Diagnosen.

1. Wolfgang Ries, Jan Torzewski, Franz Heigl, Christian Pfluecke, Sebastian Kelle: *C-Reactive Protein Apheresis as Anti-inflammatory Therapy in Acute Myocardial Infarction: Results of the CAMI-1 Study*. In: *Frontiers in Cardiovascular Medicine*. Band 8, 2021

2. Stefan Kayser, Rudolf Kunze, Ahmed Sherif: *Selective C-reactive protein apheresis for Covid-19 patients suffering from organ damage*. In: *Therapeutic Apheresis and Dialysis*: Band 25, Nr. 2, April 2021

3. Stein E, Heindrich C, Wittke K, Kedor C, Kim L, Freitag H, Krüger A, Tölle M, Scheibenbogen C. *Observational Study of Repeat Immunoabsorption (RIA) in Post-COVID ME/CFS Patients with Elevated β 2-Adrenergic Receptor Autoantibodies-An Interim Report*. *J Clin Med*. 2023 Oct 9;12(19):6428

Anbei einige fiktive Grafiken, die die Schwäche von Punktmessungen veranschaulichen. Der eingerahmte Bereich veranschaulicht das diagnostische Potential am Beispiel Glukose. Hier deckt der HbA1c (Langzeitzucker) als Mittelwert bereits vieles ab - mithilfe der neuen CGM-Geräte (continuous glucose monitor) sind reale Zuckerkurven jedoch bereits in der Realität angekommen und helfen Patienten dabei, ihren Lebensstil zu optimieren. Eine vergleichende Auswertung würde die Früherkennung, Behandlung und Ernährungsberatung bei Diabetes wahrscheinlich verbessern. Korrelierende Kurven weiterer Blutwerte wie: Blutfette, harnpflichtige Substanzen, Hormone, Antikörper, Immunzellen, Tumormarker uvm. würden sicherlich weitere Zusammenhänge aufdecken.

KONZENTRATIONSKURVEN UND DIAGNOSEN DÜRFTEN KORRELIEREN

Die KI-gestützte, vergleichende Analyse der Kurven verschiedener Biomarker von Gesunden und Kranken würde es wahrscheinlich ermöglichen, bestimmten Diagnosen durchschnittliche korrelierende Konzentrationskurven gegenüberzustellen. Mit genügend Daten (z.B. zentral gesammelt im RKI) ließen sich diese Korrelate immer weiter präzisieren und man könnte anhand einer Langzeit-Blutanalyse bereits diverse Stoffwechselerkrankungen ausschließen, sichern oder Frühstadien erkennen. Auch für andere Gruppen von Erkrankungen wären entsprechende Datensätze mit Sicherheit wertvoll.

Hierbei gilt es natürlich zu bedenken, dass damit auch der Beruf des Arztes - wie es bereits in vielen Berufen geschieht - einen Teil seiner Autorität und Fähigkeiten an die künstliche Intelligenz abgibt. Wenn man aber demütig anerkennt, dass die menschliche Intelligenz in der Analyse von "Big Data" einer künstlichen Intelligenz weit unterlegen ist, gilt es meiner Meinung nach, sich dem technischen Fortschritt im Sinne des Patientenwohls zu beugen und ärztliche Privilegien teils zu delegieren.

DAUER & RHYTHMUS DER MESSUNGEN

Sollte in einigen Jahren ein derartiges Gerät zur Verfügung stehen, wird es sicherlich groß, teuer und sperrig sein und anfangs nur in großen Häusern stationär zum Einsatz kommen. Auch wenn längere Zeiträume umso aussagekräftiger wären, dürfte für den Anfang eine Messung von 12 Stunden ausreichend sein, um das Verfahren klinisch zu explorieren. Man könnte standardisierte "Tagesmessungen" und "Nachtmessungen" jeweils von 08:00 - 20:00 bzw. 20:00 - 08:00 Uhr verwenden, sodass die Patienten nicht allzu sehr in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind. Zum Abgleich der Daten mit dem Krankheitsverlauf könnte man die Messungen in einem gewissen Rhythmus durchführen, z.B.:

- 1x / Woche (zur Diagnostik)
- 1x / Quartal (zur Überwachung)
- 1x / Jahr (zur Prävention)

IDENTIFIKATION (UN)GESUNDER VERHALTENSWEISEN

Welchen Einfluss bestimmte Nahrungsmittel, Bewegungsabläufe, Stresssituationen oder positive soziale Interaktionen auf die Blutwerte im Tagesverlauf haben lässt sich aktuell nur schwer messen, weil idR. keine korrelierenden Konzentrationskurven der Blutinhaltsstoffe und Blutzellen erhoben werden können. Entsprechende Korrelate würden vermutlich zu neuen Empfehlungen bezüglich des Lebensstils führen, oder bestehende Empfehlungen weiter erhärten. Hierfür wäre ein entsprechendes Wearable für den ambulanten Einsatz nötig, das den Patienten nicht ans Bett bindet. Die entsprechende Technik wird (wenn überhaupt), wahrscheinlich erst in Jahrzehnten verfügbar sein, da die "Schrumpfung" der nötigen Technik vermutlich eine riesige technische, chemische und labormedizinische Herausforderung ist. Dennoch erscheint mir das Potential erwähnenswert.

PHARMAKOLOGISCHE ASPEKTE

Mit entsprechenden Kurvenverläufen ließe sich die Dosis notwendiger Medikamente optimal auf Alter, Geschlecht, Ernährungsweise, Bewegungsweise etc. einstellen - ein gutes Beispiel für die personalisierte Medizin. Sowohl endogene Blutwerte als auch die Spiegel exogener Wirkstoffe ließen sich dabei gemeinsam analysieren und dann auf entsprechende Zielwerte einpendeln. Vor allem bei Dauertherapien mit schweren Nebenwirkungen (z.B. bei Kortisonpräparaten) könnte hier leichter ein gesundes Mittelmaß gefunden werden!

APHERESE ENDOGENER SCHADSTOFFE

Nicht alles, was der eigene Körper produziert, ist auch gut und gesund. Der menschliche Organismus ist hyperkomplex und Störungen wie Allergien oder Autoimmunerkrankungen treten als "ungeplante Nebeneffekte" evolutionär bewährter Mechanismen auf. Es sind bereits mehrere körpereigene Schadstoffe bekannt, bei denen eine Apherese (Blutwäsche) infrage kommt. Dazu zählen z.B. die harnpflichtigen Substanzen, CRP (in bestimmten Situationen), Autoantikörper und vermutlich bestimmte T-Zellen.

Die Rolle von CRP (C-reaktives Protein) ist besonders interessant. Dieses in der Leber produzierte Pentamer (25 kDa/224 Aminosäuren) ist eine Art "ursprünglicher Antikörper" und ein bewährter Blutwert für die Intensität von Entzündungsprozessen. Seine Funktion ist die Bindung an und Markierung von beschädigten Körperzellen, welche somit zur Zerstörung durch Immunzellen freigegeben werden. Auf diese Weise geht Parenchym verloren und das Gewebe vernarbt - *restitutio cum defectu*.

Nach einem Herzinfarkt und während einem schweren Covid-Verlauf hat sich deshalb seit einigen Jahren die CRP-Apherese bewährt, wobei Multi-center-Studien aufbauend auf die Filtertechnik der Firma Pentacor GmbH bedeutende klinische Ergebnisse geliefert haben (siehe Fußnoten auf S.1). Vermutlich werden durch den erniedrigten CRP-Spiegel weniger beschädigte Körperzellen durchs Immunsystem zerstört und sind in der Lage sich zu regenerieren.

Auch für die schreckliche Erkrankung der Myalgischen Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue Syndrom (ME/CFS) gibt es Hinweise, dass eine Apherese von Autoantikörpern wirksam sein kann. Hier besteht dringender Handlungsbedarf in der Entwicklung und Etablierung effektiver Therapien. Bedenkenswert ist auch, ob Autoimmunerkrankungen vielleicht generell auf die Apherese bestimmter Autoantikörper oder T-Zellen ansprechen.

Zunächst einmal wäre weitere Forschungsarbeit zu leisten, um zu zeigen, dass die Apherese bestimmter körpereigener Schadstoffe von Vorteil für die Patienten ist - dass also der klinische Verlauf, die relevanten Blutwerte und das Langzeitüberleben der Patienten bei schweren Erkrankungen profitieren.

EIN KLEINES GERÄT FÜR DEN ALLTAG

Aktuelle Geräte zur Apherese sind relativ groß und nur im stationären Einsatz am Patientenbett denkbar. Dies wäre bezüglich der Langzeit-Blutanalyse natürlich ein gangbarer Weg für den Anfang. Es wäre aber auch ein kleines Wearable denkbar, das z.B. am Unterarm an den venösen Blutstrom angeschlossen ist und die notwendigen Sensoren bereits in sich trägt, um ein großes Spektrum an relevanten Stoffen in ihrer Konzentration zu erfassen.

Eventuell könnte man darin sogar Filtermaterialien verbauen, welche eine stoffspezifische Apherese ermöglichen. Das würde eine ambulante Dialyse bei Niereninsuffizienz ebenso ermöglichen, wie weitere Forschung zur therapeutischen Apherese bei Autoimmunerkrankungen, Stoffwechselstörungen etc.

MÖGLICHE NÄCHSTE SCHRITTE

Interdisziplinäres Team bilden

Labormediziner, Medizintechniker, Nephrologen, Informatiker, ...

Prototypen entwickeln

Zunächst: stationäre Langzeit-Blutanalyse
Perspektivisch: ambulante Langzeit-Blutanalyse und Apherese

Erste klinische Studien durchführen

Weitere Forscher für die Idee gewinnen
Forschungsgelder akquirieren
Multicenter-Studien

Der breiten Bevölkerung zugänglich machen

Gemeinsam Evidenz erarbeiten
Aufnahme in die Leitlinien
Übernahme durch gesetzliche Krankenkassen